

**СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИАФИЗАРНЫМИ
ПЕРЕЛОМАМИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ЧРЕСКОСТНОГО
ОСТЕОСИНТЕЗА**

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Яшина И.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
врач отделения травматологии и ортопедии*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий отделом*

Гильмутдинов М.Р.

*ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России,
доцент кафедры детской хирургии*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

**COMPARATIVE RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH DIAPHYSAL FEMORAL
FRACTURES WITH VARIOUS OPTIONS OF TRANSOSNEY OSTEOSYNTHESIS**

Skvortsov A.,

*State autonomous healthcare institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry
health care of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Yashina I.,

*State autonomous healthcare institution
"Children's Republican Clinical Hospital of the Ministry of
health care of the Republic of Tatarstan",
traumatologist*

Khabibyanov R.,

*State autonomous healthcare institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry
health care of the Republic of Tatarstan",
Head of Research Department*

Gilmudinov M.,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Kazan State Medical University of the
Ministry of Health of Russia,
Associate Professor, Department of Pediatric Surgery*

Maleev M.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Re-
public of Tatarstan",
Leading Researcher*

Аннотация

Проанализированы сроки стационарного лечения каждого из пострадавших с переломами диафиза бедренной кости, прооперированных с применением спицевых (38 случаев) и спице-стержневых (47 случаев) АВФ, что составило всего 85 пациентов, и стержневых конструкций – 330 пациентов.

Анализ возникновения ранних осложнений при переломах диафиза бедренной кости показал, что из всех видов остеофиксации наименьшее количество осложнений возникает при использовании стержневых

монолокальных сегментарных АВФ.

Изучены сравнительные показатели поздних ошибок и осложнений, выявленных при лечении больных с диафизарными переломами бедренной кости различными видами АВФ.

Возникшие осложнения были купированы на сроке от 7 до 12 месяцев. Анализ лечения пациентов с диафизарными переломами бедренной кости с использованием разработанных компоновок АВФ показал, что применение разработанных стержневых компоновок АВФ позволяет добиться положительных результатов лечения с минимальным количеством осложнений по сравнению с использованием стержневой и гибридной систем остеофиксации.

Abstract

The duration of inpatient treatment of each of the victims with fractures of the femoral diaphysis, operated on using wire (38 cases) and wire-rod (47 cases) AVFs, which amounted to a total of 85 patients, and rod structures - 330 patients, was analyzed.

An analysis of the occurrence of early complications in fractures of the femoral diaphysis showed that of all types of osteofixation, the least number of complications occurs when using rod monolocal segmental AVFs.

Comparative indicators of late errors and complications identified during the treatment of patients with diaphyseal fractures of the femur with various types of AVF were studied.

The complications that arose were resolved within 7 to 12 months. An analysis of the treatment of patients with diaphyseal fractures of the femur using the developed AVF arrangements showed that the use of the developed AVF rod arrangements allows achieving positive treatment results with a minimum number of complications compared to the use of rod and hybrid osteofixation systems.

Ключевые слова: спицевая фиксация, спице-стержневая, стержневые остеофиксаторы, аппарат внешней фиксации (АВФ), результаты лечения.

Keywords: pin fixation, pin-rod fixation, rod osteofixators, external fixation device (EFD), treatment results.

Нами были проанализированы сроки стационарного лечения каждого из пострадавших с переломами диафиза бедренной кости, прооперированных с применением спицевых (38 случаев) и спице-стержневых (47 случаев) АВФ, что составило всего 85 пациентов (группа сравнения), и стержневых конструкций – 330 пациентов (основная группа).

Пациенты сравниваемых групп сопоставимы по полу, виду и характеру переломов.

В таблице 1 показаны средние сроки стационарного лечения больных с различными переломами диафиза бедренной кости, прооперированных методом ЧКОСа с применением сравниваемых видов остеофиксации.

Таблица 1

Средние сроки стационарного лечения пострадавших с переломами диафиза бедренной кости в зависимости от варианта чрескостного остеосинтеза

Вид остеофиксации	Койко-дни	P
Спицевой остеосинтез в АВФ (n=38)	21,4±1,8	*<0,01
Спице-стержневой остеосинтез АВФ (n=47)	16,7±2,1	~<0,05
Стержневой остеосинтез АВФ (n=330)	12,1±0,6	

Статистически достоверные отличия показателей:

* при сравнении спицевого остеосинтеза со стержневым АВФ;

~ при сравнении спице-стержневого и стержневого остеосинтеза АВФ.

При сравнении сроков стационарного лечения пострадавших с переломами диафиза бедренной кости в зависимости от вида остеофиксаторов статистически достоверно доказано преимущество стержневого вида ЧКОСа. Количество дней пребывания пострадавших основной группы в стационаре снизилось на 9,3 (43,4%) по сравнению со спицевой компоновкой АВФ и на 4,6 (27,5%), а в среднем – с группой сравнения на 6,9 (36,5%).

Итоговые результаты лечения общепринятыми и вновь разработанными методами приведены в таблице 2. В основной группе удалось достичь хороших результатов лечения во всех отслуженных случаях. В группе сравнения в двух случаях (6,9%) результат оказался неудовлетворительным, причем хороших клинико-функциональных исходов удалось достичь лишь у 65,5% пострадавших.

Таблица 2

Исходы лечения пострадавших с переломами диафиза бедренной кости

Варианты ЧКОСа	Отдаленные результаты лечения			
	Хорошие	Удовлетворит.	Неудовлетворит.	Всего
Спицевые АВФ	9(69,2%)	3 (23,1%)	1(7,7%)	13
Спице-стержневые АВФ	10(62,5%)	5(31,3%)	1(6,3%)	16
Стержневые АВФ	127(100,0%)	-	-	127

Таким образом, разработанные нами стержневые компоновки АВФ для лечения диафизарных переломов бедренного сегмента конечности [1] позволяют сократить не только количество возможных осложнений, снизить сроки лечения, но и улучшить в целом исходы лечения пострадавших с переломами диафиза бедренной кости.

Особенности лечения пострадавших с диафизарными переломами бедренной кости различными методами чрескостного остеосинтеза

При применении как традиционных (спицевых и спице-стержневых), так и разработанных нами стержневых компоновок АВФ возникали ошибки и осложнения. В связи с этим своевременный анализ позволит сократить частоту их возникновения и разработать меры по профилактике и лечению. Все ошибки и осложнения мы разделили на ранние и поздние [3].

Ранние ошибки и осложнения при применении различных видов АВФ[2]

1. Послеоперационный болевой синдром. Данное осложнение возникало при следующих условиях:

- нарушение центрации при фиксации спиц на кольцах аппарата Илизарова;
- проведение спиц с созданием недостаточного их перекреста, что приводило к нестабильности фиксации костного фрагмента в аппарате;
- неадекватный выбор размера колец аппарата с развитием отека и сдавления мягких тканей поврежденного сегмента;
- фиксация второй спицы к опоре аппарата Илизарова без использования подкладочных шайб, когда плоскость ее проведения не соответствует плоскости опоры.

2. Неудовлетворительная репозиция костных фрагментов, приводящая в дальнейшем к развитию деформаций и укорочений поврежденного сегмента. Возникновение данного осложнения в различной степени было связано с:

- проведением спиц без создания адекватного закоса опор аппарата относительно имеющегося в конкретном случае смещения;
- проведением спиц с созданием недостаточного их перекреста, без дополнительного использования спиц с упорными площадками, консольных спиц и т. д.;
- нарушением центрации при фиксации спиц на кольцах аппарата Илизарова;
- проведение стержней не перпендикулярно оси костного фрагмента;
- некорректным проведением или выбором остеофиксатора (если длина базовых стержней мо-

жет быть выбрана без запаса резьбы, то репозирующие стержни должны иметь таковой для осуществления репозиции фрагмента кости).

3. Ранние воспалительные изменения (воспаление мягких тканей в области входа – выхода остеофиксаторов) были связаны с:

- использованием высокооборотных дрелей (проведение спиц на большой скорости, чем обеспечивается ожог кости);
- подвижность опоры аппарата (проведение спиц без создания достаточного их перекреста и без дополнительного использования спиц с упорными площадками, консольных спиц и т. д.).

4. Развитие контрактур смежных суставов:

- невозможность удаления костной стружки из мягких тканей при проведении спиц в глубоком межфасциальном пространстве нижней трети бедра, и как следствие – возникновение тендофасциомиодезов;

- ожог кости при использовании высокооборотных дрелей;

- нарушение технологии проведения спиц (позиция конечности в сгибании –разгибании коленного сустава);

- отсутствие ранних реабилитационных мероприятий (физиомеханотерапии) после купирования болевого синдрома.

5. Сосудистые нарушения (отек мягких тканей поврежденной конечности) были связаны с травматичностью выполнения репозиции перелома на ортопедическом столе, отсутствием ранних реабилитационных мероприятий, из-за длительно сохраняющегося болевого синдрома (вызванного нарушением основных принципов наложения АВФ, приводящих к недостаточной стабильности и сдавлению мягких тканей).

6. Неврологические нарушения, в виде неврита малоберцового нерва, что было связано с прохождением спиц в непосредственной близости к сосудисто-нервному пучку и имело обратимый характер.

7. Атрофия мягких тканей оперированной конечности. Возникновение данного осложнения было связано с совокупностью вытекающих друг из друга факторов: отсутствие ранней нагрузки на оперированную конечность, а также ранних реабилитационных мероприятий, что в основном было связано с наличием длительного болевого синдрома.

Случаи ранних осложнений, выявленных при лечении больных с диафизарными переломами бедренной кости различными видами АВФ, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Число ранних осложнений, выявленных при лечении больных с диафизарными переломами бедренной кости различными видами АВФ, в сравниваемых группах

Выявленные осложнения	Виды АВФ			
	Спицевые аппараты	Спице-стержневые аппараты	Стержневые аппараты	P
Болевой синдром	21 (60,0%)	18 (46,2%)	34 (15,7%)	* $<0,001$ ~ $<0,001$
Замедленная консолидация	4 (11,4%)	6 (15,3%)	9 (4,1%)	* $>0,05$ ~ $<0,05$
Укорочения	5 (14,3%)	-	-	-
Деформации	2 (5,7%)	-	1 (0,5%)	-
Воспалительные	35 (100,0%)	28 (71,8%)	63 (29,1%)	* $<0,001$ ~ $<0,001$
Контрактуры	29 (82,9%)	22 (56,4%)	27 (12,4%)	* $<0,001$ ~ $<0,001$
Сосудистые	20 (57,1%)	8 (20,5%)	36 (16,6%)	* $<0,001$ ~ $>0,05$
Неврологические	4 (11,4%)	-	-	-
Атрофия мягких тканей	33 (94,3%)	24 (61,5%)	38 (17,5%)	* $<0,001$ ~ $<0,001$
Всего пациентов	35	39	217	

Статистически достоверные отличия показателей:

* при сравнении спицевого остеосинтеза со стержневым в АВФ;

~ при сравнении спице-стержневого и стержневого остеосинтеза в АВФ.

Проведенный нами анализ возникновения ранних осложнений при переломах диафиза бедренной кости показал, что из всех видов остеофиксаций наименьшее количество осложнений возникает при использовании стержневых монолокальных сегментарных АВФ. Так, болевой синдром при использовании спицевой компоновки аппарата Илизарова и спице-стержневого остеосинтеза возникает соответственно в 3,8 и 2,9 раза чаще ($P<0,001$), по сравнению с разработанными компоновками стержневого АВФ. В совокупности в группе сравнения на боль жаловались в 3,4 раза больше пострадавших, чем в основной.

Замедленная консолидация при использовании спице-стержневого остеосинтеза констатирована в 3,7 раза чаще ($P<0,05$), по сравнению со случаями применения разработанными компоновками стержневого АВФ. В свою очередь, различий в этом аспекте между вариантами остеосинтеза спицевой и стержневой компоновками АВФ не выявлено.

При сравнении других показателей явно преобладает стержневая фиксация [3]. В частности, результаты в основной группе лучше по воспалительным осложнениям в 2,95 раза лучше, чем в группе сравнения (в 3,4 раза по сравнению со спицевой фиксацией АВФ и 2,5 раза чем при спице-стержневой). Контрактуры суставов развились у пострадавших основной группы в 5,6 раз реже (6,7 и 4,5 раз, соответственно). Сосудистых осложнений было в 3,4 раза меньше, а атрофии мягких тканей поврежденной конечности в 3,9 раза (5,4 и 3,5 раза, соответственно) при сравнении исследуемых групп ($P<0,001$). Полученные данные не противоречат данным современных исследователей [4].

Таким образом, меньшее количество точек фиксации и их безопасная для развития тендофасциомиодезов локализация, относительная простота

наложения (по сравнению со спицевыми и спице-стержневыми аппаратами), а также меньший вес и габариты разработанных стержневых компоновок АВФ в совокупности позволяют снизить количество возможных осложнений.

Поздние ошибки и осложнения при применении различных видов АВФ [2]

При анализе результатов лечения пострадавших, пролеченных с применением АВФ, нами были выявлены следующие поздние ошибки и осложнения:

1. Болевой синдром, который присутствовал только у двух пациентов группы сравнения и был связан с наличием стойких разгибательных контрактур коленного сустава.

2. Деформации и укорочения оперированного сегмента развились у пострадавших группы сравнения в связи с нарушением принципов наложения аппарата на поврежденную конечность, что в дальнейшем приводило к недостаточной коррекции или потере стабильности в аппарате, а также с отсутствием в амбулаторных условиях контроля за натяжением спиц в процессе эксплуатации АВФ.

3. Развитие контрактур смежных суставов (коленных) было связано с применением спицевой системы остеофиксации (ожог кости, нарушение оттока и «пакетирование» стружки, развитие тендофасциомиодеза), отсутствием физиотерапии после выписки из стационара.

4. На процесс консолидации перелома, а именно его замедление, в основном оказывало влияние несвоевременное начало адекватной нагрузки на оперированную конечность, а также наличие многооскольчатых переломов, дефекта костной ткани.

5. Сосудистые нарушения (отек мягких тканей поврежденной конечности) были связаны также с

наличием большого количества проведенных спиц, поздним началом нагрузки на конечность.

6. Атрофия мягких тканей оперированной конечности была связана с неадекватными реабилитационными мероприятиями.

Сравнительные показатели поздних ошибок и осложнений, выявленных при лечении больных с диафизарными переломами бедренной кости различными видами АВФ, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Количество поздних ошибок и осложнений, выявленных при лечении пострадавших с диафизарными переломами бедренной кости различными видами АВФ

Выявленные осложнения	Виды АВФ			P
	Спицевые аппараты	Спице-стержневые аппараты	Стержневые аппараты	
Болевой синдром	1 (7,7%)	1 (6,25%)	-	-
Укорочения	1 (7,7%)	-	-	-
Деформации	5 (38,5%)	-	-	-
Воспалительные	-	-	-	-
Контрактуры	1 (7,7%)	1 (6,25%)	-	-
Сосудистые	1 (7,7%)	6 (37,5%)	-	-
Неврологические	-	-	-	-
Атрофия мягких тканей	8 (61,5%)	6 (37,5%)	22 (17,3%)	* < 0,001 ~ > 0,05
Замедленная консолидация	1 (7,7%)	-	-	
Всего пациентов	13	16	127	

Статистически достоверные отличия показателей:

* при сравнении спицевого остеосинтеза со стержневым в АВФ;

~ при сравнении спице-стержневого и стержневого остеосинтеза в АВФ.

Все возникшие осложнения были купированы на сроке от 7 до 12 месяцев. Таким образом, анализ лечения пациентов с диафизарными переломами бедренной кости с использованием разработанных компоновок АВФ показал, что применение разработанных стержневых компоновок АВФ позволяет добиться положительных результатов лечения с минимальным количеством осложнений.

ВЫВОДЫ

1. Анализ ближайших анатомо-функциональных результатов лечения пациентов детского возраста с диафизарными переломами бедренной кости показал, что применение разработанных моностерлевых стержневых АВФ приводит к положительным результатам в 98,2% случаях, а использование спицевых и спице-стержневых аппаратов – в 82,9% и 86,4% случаев соответственно.

2. Внедрение в клиническую практику разработанных компоновок моностерлевых стержневых АВФ позволило на отдаленных сроках наблюдения получить положительный исход лечения у каждого из пострадавших с переломами диафиза бедренной кости. В тоже время, при спицевой фиксации и гибридной (спице-стержневой) аппаратом внешней фиксации положительные результаты составили 92,3% и 93,8% случаев, соответственно.

3. Авторские конструкции стержневых АВФ, не уступая по жесткости фиксации аппарату Илизарова, позволили снизить трудоемкость наложения аппарата, провести эффективное, малотравматичное лечение различных видов диафизарных переломов бедренной кости у детей с возможностью выполнения ранних реабилитационных мероприятий.

4. Предложенные варианты чрескостного остеосинтеза привели к сокращению сроков стационарного лечения в 1,8 и 1,4 раза соответственно, а так же сроков консолидации на 20,8% и 12,8% по сравнению со спицевыми и спице-стержневыми аппаратами соответственно. На фоне их применения достоверно удалось снизить количество ошибок и осложнений при лечении детей с переломами диафиза бедренной кости.

Список литературы

1. Скворцов А.П., Яшина И.В., Андреев П.С. Аппарат для лечения диафизарных переломов бедренной кости у детей // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: Глобализация науки: проблемы и перспективы. - Санкт-Петербург, 2015. - с. 108-109.
2. Яшина И.В. Лечение диафизарных переломов бедренной кости у детей с применением аппаратов внешней фиксации: дисс. ... канд. мед. наук. – Казань, 2015. - 139 с.
3. Скворцов А.П., Яшина И.В., Андреев П.С. Аппарат для лечения диафизарных переломов бедренной кости у детей // Материалы научно-практической конференции с международным участием: Илизаровские чтения. - Курган, 2015. - с.267-268.
4. Бейдик О.В., Афанасьев Д.В., Левченко К.К., Марков Д.А., Ван Кай Лечение переломов диафиза бедренной кости с помощью аппаратов внешней фиксации стержневого типа // Гений Ортопедии. 2007. - № 2. - с. 67-70.